

ARJMD

(Hard Copy)

E-ISSN : 2456-1045

- International Journal
- Most Cited Journal
- Peer Review Journal
- Indexed Journal
- Open Access Journal
- University Recognized Journal

RESEARCH JOURNAL

VOLUME - 74 | ISSUE - 1

ADVANCE RESEARCH
JOURNAL OF
MULTIDISCIPLINARY DISCOVERIES

JUNE
2022

INTERNATIONAL JOURNAL FOUNDATION

Specialized in academic publishings only

www.journalresearchijf.com

বিবর্তনের প্রেক্ষিতে নদিয়া জেলার শোলাশিল্প ও শিল্পীসমাজ

ORIGINAL RESEARCH ARTICLE

NAME OF THE AUTHOR

ISSN : 2456-1045 (Online)
 ICV Impact Value: 74.80
 GIF- Impact Factor: 5.194
 IPI Impact Factor: 3.56
 Publishing Copyright @ International Journal Foundation
 Article Code: HIS-V74-I1-C4-JUN-2022
 Category : HISTORY
 Volume : 74.0 (JUNE-2022 EDITION)
 Issue: 1(One)
 Chapter : 4 (Four)
 Page : 18-22
 Journal URL: www.journalresearchijf.com
 Paper Received: 27th MAY 2022
 Paper Accepted: 17th JUNE 2022
 Date of Publication: 31st JULY 2022
 DOI: [10.5281/zenodo.6949243](https://doi.org/10.5281/zenodo.6949243)

Sandip Biswas

¹Assistant Professor,
 Department of History,
 Maharaja Shri Sachandra College,
 Kolkata, West Bengal, India

ABSTRACT

নদিয়া জেলার পারিবারিক ও গোষ্ঠীকেন্দ্রিক শোলাশিল্পের সঙ্গে প্রায় প্রতিটি বাঙালি পরিবার পরিচিত। ‘সোল’ অর্থাৎ নীচু জমিতে জন্মায় বলে এই শিল্পের প্রধান উপকরণকে শোলা বলা হয়। নবশাখ-এর অন্তর্গত মালাকার জাতি এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। এরা ছাড়াও স্থানভেদে এবং সময়ের বিবর্তনে নানা সম্প্রদায়ের মানুষ এই শিল্পের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছে। শোলা গাছকে খণ্ড করে কেটে অঙ্গাঙ্গী জুড়ে তৈরি হয় এর সহজ সরল শিল্পরূপ। শিল্প নির্মাণের প্রধান উপকরণ হল সোজা আকারের ছুরি বা ‘কাইত’। এই শিল্পের প্রধান উৎপাদিত দ্রব্য মালা, টোপর, মূর্তিসাজ, প্রতিটি মাসুলিক অনুষ্ঠানের প্রতিকর্মা। অতীত থেকে ঔপনিবেশিক সময় পর্যন্ত প্রশাসনিক অপশাসনের সংযোগহীন স্থানীয় মানুষরা ছিলেন এই শিল্পের রূপকার। এমনকি আগত উদ্বাস্তুদের অনেকে অবসর এবং অবসাদ কাটানোর জন্য বৃত্তাকার অভিগমনের মাধ্যমে এর সঙ্গে যুক্ত হয়। কিন্তু নব্বই-এর দশক থেকে অভিরুচির পরিবর্তন এই শিল্পের ক্রমাবনতির কারণ অনুসন্ধানের চর্চা আঞ্চলিক ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করবে।

সাংকেতিক লিপি : শোলা, মালাকার, প্রজুক্তি, উদবাস্তু, অভিরুচি, অবনমন।

CITATION OF THE ARTICLE

Biswas S. (2022) বিবর্তনের প্রেক্ষিতে নদিয়া জেলার শোলাশিল্প ও শিল্পীসমাজ; *Advance Research Journal of Multidisciplinary Discoveries*; 74(4) pp.18-22

* Corresponding Author

নদিয়া জেলার পারিবারিক ও গোষ্ঠীকেন্দ্রিক শোলা শিল্পের সঙ্গে প্রায় প্রতিটি বাঙালি পরিবার পরিচিত। এই শিল্পটি পারিবারিক কারণ অনেক পরিবারের সকলেই শোলা শিল্পের সাথে জড়িত। আবার গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়গত শিল্প কেননা ‘মালাকার’ জাতির জাত ব্যবসা এই শোলা শিল্প বা শোলাজাত দ্রব্য উৎপাদন করা। সোল অর্থাৎ নীচু জমিতে জন্মায় বলে একে শোলা বলে। এই জলা-জমিতেই অন্যান্য উদ্ভিদের সঙ্গে শোলা নামক জলজ উদ্ভিদ আপনা আপনি জন্মায়। বীজ থেকে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে চারা হয়, বর্ষায় এই গাছ খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। বলা হয় শোলা গাছ বাড়ে আমনের (ধান) সাথে। বড়ো হওয়ার সাথে গাছটির মাঝখানের সরু কাণ্ড ফুলতে থাকে, এটিই শোলা নামে পরিচিত। এই শোলা দুরকমের হয়- ১) চাল থেকে হওয়া ভাতের মতো ফুলে সাদা হয় বলে ‘ভাত শোলা’। ২) কাঠশোলা হল কাণ্ড না ফুলে শক্ত অবস্থায় থাকা শোলা।

গৌরীপুর অঞ্চলে প্রচলিত বিষহরির গানে কুঁহিলার জন্ম বা মালিদের বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায়। কুঁহিলা হল শোলা আর মালি বলতে মালাকার যারা নবশাখ-এর অন্তর্গত। গীতে কুঁহিলার জন্মবৃত্তান্ত হল-কুঁহিলা দেবরাজ ইন্দের সভানর্তকী ছিলেন। একদিন নাচের সময় বানাসুরের দিকে বিশেষভাবে তাকানোয় দেবরাজ ইন্দ্র কুঁহিলাকে শাপ দেন এই বলে-‘তুমি দেবসভা অপবিত্র করেছে, পৃথিবী-তে গিয়ে বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করবে। কিন্তু কুঁহিলার মিনতিতে শান্ত হয়ে দেবরাজ বলেন তুমি বৃক্ষ হবে ঠিকই তবে নবুসেন মালির স্পর্শে পবিত্র হয়ে মানব সমাজে পূজ্য হয়ে থাকবে’।^১ অন্য মতে কুঁহিলা দেবকন্যা ছিলেন। অসুরদের স্বর্গরাজ্য আক্রমণ কালে কুঁহিলা জলের নীচে আত্মগোপন করেন এবং সেখানেই কুঁহিলা গাছ রূপ ধারণ করেন।

শোলা শিল্পী ও জাতি :

একটি বিশেষ জাতি শোলার কাজ করে থাকেন। তারা মালাকার এবং তাদের পদবিও মালাকার। অন্য জাতির মধ্যে উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সম্প্রদায় যারা ‘মালি’ নামে পরিচিত। দক্ষিণবঙ্গে পৌন্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায় শোলার কাজ করে। নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে বাগদি সম্প্রদায় এবং নদিয়ার বীরনগর আর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জয়নগরে আচার্য ব্রাহ্মণও শোলার কাজ করেন। রাঢ় গবেষক মানিকলাল সিংহের

মতে, ছোটনাগপুরের মাল বা মাল পাহাড়ীয়া জাতি রাঢ় অঞ্চলে এসে ধীরে ধীরে মালাকার সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে। রাঢ় বঙ্গে তারা মালি, মালাকার, মালুহার, মল্লবীর, পটকারের কাজ করে। মালজাতি উত্তরণের পথে বৈষ্ণবীয় প্রভাবে আজকের মালাকার জাতি হয়েছে বলে ধরা হয়।

শোলা শিল্পের সাথে বিভিন্ন জাতি জড়িত থাকলেও এমনকি উত্তরণের পথে অনেক জাতি বৃত্তিকেন্দ্রিক মালাকার জাতি হিসেবে পরিগণিত হলেও শুদ্ধ মালাকার জাতিই হল এই শোলা শিল্পের রূপকার। সাধারণত পুষ্পাদি দিয়ে যারা মালা রচনা করেন তাদের মালাকার বলা হয়। যারা শোলা দিয়ে নানা শৌখিন দ্রব্য তৈরি করে তাদেরও মালাকার বলা হয়। তারা শোলা, সুতা, কাগজ, আঠা ও রঙের সাহায্যে হাতি, ফুল, পুতুল, নৌকা চাঁদমালা, ঝালর ইত্যাদি তৈরি করে মেলা ও হাট বাজারে বিক্রি করেন। ব্রিটিশ আমলে এদের তৈরি শোলার টুপি বেশ জনপ্রিয় ছিল।^২ সমগ্র বাংলা ছাড়াও আসাম ও ওড়িশা প্রদেশেও মালাকার জাতির অস্তিত্ব দেখা যায়। কৃষ্ণনগর শহরের কেন্দ্রে অঞ্জনা নদীর উত্তর পাড়ে বাগপাড়ায় জাতিতে বাগদি সম্প্রদায়ের বাস। এদের জাত ব্যবসা মাছধরা। শোলাকে মাছ রাখার হাড়ির গায়ে বেঁধে হাঁড়ি জলে ভাসিয়ে রাখার কাজে ব্যবহার করত। শোলার মোঠা বেঁধে মাছ ধরার জাল ভাসিয়ে রাখত। এভাবেই একদিন তারা শোলাকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করে। এখন তারা জেলার বিখ্যাত শোলা শিল্পী। কৃষ্ণনগরে প্রতি বছর বাড়ি আর বারোয়ারি মিলিয়ে শ-দেড়েক জগদ্ধাত্রী প্রতিমা হয়। এর মধ্যে বাগপাড়ার প্রতিমা মণ্ডপে ভিড় হয় শোলার কাজ দেখার জন্য।^৩

কাজের পদ্ধতি ও প্রযুক্তি :

শোলা গাছকে মাপমতো খণ্ড করে কেটে ওপরের পাতলা সবুজ খোসা চেঁছে বাদ দিয়ে শোলার সাদা অংশ পাওয়া যায়। সেই টুকরোকে চলতি ভাষায় বলে ‘পাতি’, এগুলি জুড়ে তৈরি হয় শিল্পরূপ। শোলাকে কেটে যে টুকরোগুলো তৈরি হয় তার নামগুলি হল-কুশি, গুনো, ঢ্যাপ, পাতি, কাঁকড়া বা চরন। শোলার কাজে দুটি শিল্প-পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। একটি ভাস্কর্য পদ্ধতি অন্যটি চিত্রকলা পদ্ধতি, প্রথমটি মূর্তি, খেলনা, মুকুট, ফুল, ফল, পাখি, জীবজন্তু, মুখোশ ইত্যাদি। দ্বিতীয়টি, দেবদেবী, নকশা, মুখড়া ইত্যাদির চিত্র অঙ্কন করা।^৪

কাজের যন্ত্রপাতি : শোলার কাজের প্রধান ও একমাত্র যন্ত্র হল দশ ইঞ্চি লম্বা আর দুই ইঞ্চি চওড়া সোজা আকারের ছুরি, যাকে 'কাইত' বা কাত বলে এটি কখনো কখনো বাঁকানোও হয়।^৬ এছাড়া ছোট আকারের কয়েকটি ছুরি, সরু লোহার শলকা, কাপড় কাটার কাঁচি ইত্যাদি যন্ত্র প্রয়োজন হয়। উপকরণ হিসাবে লাগে বাঁশের কাঠি, ময়দার আঠা, খবরের কাগজ, রঙিন কাগজও রং-তুলি।

শোলার কাজ : নদিয়া জেলা তথা সারা বাংলায় বারো মাসই কোন না কোন লৌকিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান হয়। সেই সব অনুষ্ঠান সাজানো আর প্রতীক হিসাবে শোলার কাজ হয়। এই হিসাবে কাজকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়—^৬

- ১) বিষয়গত বা উৎপন্ন দ্রব্য
- ২) দেশ বা অঞ্চল অর্থাৎ ভৌগোলিক অবস্থান।
- ৩) অনুষ্ঠানগত অর্থাৎ কোন মাসে কী পাল্লা-পার্বণ সেই হিসেবে।

শোলাশিল্পের উৎপাদিত দ্রব্য গুলি হলঃ শোলার মালা , শোলার ফুল ও ফুলমালা , ধর্মছাতা, লক্ষ্মীঝারা , চাঁদ মালা

শোলার মালা : একটি সাধারণ শোলার ফিতা দেড় ফুট বাঁকা সুতো গাঁথা সুতোর প্রান্ত দুটি গিট দিয়ে মালার মতো করা হয়। এটিই শোলার মালা; লৌকিক অনুষ্ঠান, মঙ্গলঘট, পবিত্র গাছে এটি দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের অন্যান্য উপকরণের মাঝে শোলার সাদা রং আর আকার অন্য মাত্রা যোগ করে শুদ্ধতার প্রতীক হিসাবে।

শোলার ফুল ও ফুলমালা : তিন ইঞ্চি একটা শোলার খন্ডকে মাঝখানে সুতো দিয়ে এঁটে বাঁধলে ফালিগুলি ছড়িয়ে গিয়ে কদম ফুলের আকার নেয়। এই ফুল এককভাবে বা অন্য কোনো শোলার কাজে জুড়ে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া শোলা কেটে চন্দ্রমল্লিকা, পদ্ম, রজনীগন্ধা, এই রকম নানা ধরনের ফুল কারিগররা করে থাকেন।

ধর্মছাতা : নদিয়ার কৃষ্ণনগরে বাগপাড়ায় মাঘ মাসের ধর্মের গাজনে ধর্মের ছাতা দেওয়া হয়। ছাতাটি শোলার কাপ কেটে গোল করে বানানো। ছাতার বাঁট করা হয় বাঁশের কাঠি দিয়ে। এই ছাতা দিয়ে কামনা করা হয় যাতে গরমের দিনে প্রিয় দেবতার গায়ে তাত না লাগে।

লক্ষ্মীঝারা : একটি গিট থেকে চারটি রঙিন ডুমো শোলার মালা ওপর দিকে শোলার গুনোর চৌকো একটা ফ্রেমের মধ্যে দিয়ে আরও খানিক বুলে যাওয়া মালাগুলির শেষ

প্রান্তে কদমফুল জোড়া। কোজাগরি লক্ষ্মীপূজায় এই ঝারা লাগে বলে একে লক্ষ্মীঝারা বলা হয়। যশোহর-ফরিদপুর থেকে নদিয়া জেলায় আগত অধিবাসীরা এই ঝারা ব্যবহার করে থাকেন।

চাঁদমালা : সাধারণ থেকে অসাধারণ নকশা মন্ডিত চাঁদমালা তৈরি করে থাকেন শোলার কারিগররা। ছোটো চৌকো করে কাটা কাপ তিন টুকরো সুতোর দুই পাশ দিয়ে লাগিয়ে দেওয়া থাকে। কাপে রং লাগানো হয়। চাঁদমালার নীচের দিকে দুটি কদমফুল থাকে। গোলঅংশে নকশা, দেবদেবীর নাম, প্রতীক দেওয়া থাকে। পূজা অনুষ্ঠানের একটি অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ এটি।

পাতি মৌড় : নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে ইতু পূজায় শোলার তৈরি প্রতীক দেওয়া হয় ইতুর সরাতে।

টোপর : বাঙালি সমাজের বিবাহ সামাজিক অনুষ্ঠানে টোপর একটি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য। বিয়ের মতো সামাজিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে তাই শোলা শিল্পের নাম অঙ্গঙ্গী ভাবে জড়িত। টোপরে যে নকশাগুলো দেখা যায় তা হল মাছ, পদ্ম, ময়ূর, ঘট, প্রজাপতি ইত্যাদি।

চালি বা ছটা : বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে দেব-দেবীর প্রতিমার পেছনে গোলাকার যে বস্তুটি থাকে তাকে চালি বা ছটা বলে। এটি ছয় রকমের হয় গোলচালি, মন্দির চালি, মঠচালি, পানচালি, কুলোচালি এবং থাকচালি। সব চালিরই মূল কাঠামো বাঁশের হয়। তার ওপর খবরের কাগজ আঠা দিয়ে এঁটে তার ওপর শোলা দিয়ে নকশা করা হয়। অষ্টাদশ শতকে খড় বেঁধে মাটির প্রলেপ লাগিয়ে প্রতিমা নির্মাণের যে প্রথা সূচনা হয়েছিল তার সাথে সমতা রেখে তৈরী হয় চালি, এখানে যে চিত্র রচনা করা হয় তা-ই চালচিত্র।^৭

মূর্তি সাজ : বাঙ্গালিদের আরাধ্য দেবীপ্রতিমার লৌকিক নাম 'দেবী' মূর্তি। এই দেবী মূর্তি শক্তি আর সৌন্দর্যের মিলিত রূপ। এই প্রতিমার সাজে শুদ্ধ ও পবিত্রতার প্রতীক হিবেবে শোলার কাজ প্রাধান্য পায়। এখানে আবরণ, আভরণ, আর চালির সাজুয়্য রাখার পরিকল্পনা করে থাকে শিল্পীরা।

মণ্ডপ সাজ : সামাজিক, পারিবারিক থেকে পূজার্চনার জন্য নানা ধরনের মণ্ডপ তৈরি হয়। এই মণ্ডপ সজ্জার জন্য শোলার তৈরি নকশা ব্যবহার করা হয়। এগুলি অলংকার ধর্মী যেমন হয় তেমনি দৃশ্য কথাও রচিত হয়।

তাজিয়া : নদিয়া জেলার সীমান্ত সংলগ্ন মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে মহরমের উৎসবের সময় স্মরণ উৎসব হিসেবে তাজিয়া ব্যবহার করে।

লক্ষ্মীর মুখড়া : নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগর, তেহট্ট অঞ্চলে আশ্বিন মাসে কোজাগরি লক্ষ্মীপূজার সময় শোলার তৈরি মুখড়া ব্যবহার করা হয়।

মাল পাহাড়িয়া মুখোশ : নদিয়া জেলার তেহট্ট থানার নফরচন্দ্রপুর গ্রামে মালপাহাড়িয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক মুখোশ নাচ দেখা যায় এবং এই মুখোশটি তারাই তৈরি করে।

শোলার পুতুল নাচ : নদিয়া জেলার হাঁসখালির ছোটো মুড়াগাছা, রানাঘাটের বড়োবেড়িয়া, তেহট্ট-র কাঠালিয়া গ্রাম এই তিনটি জায়গায় শোলার পুতুল তৈরি হয়।

কালের নিয়মে প্রতিটি শিল্প ক্ষেত্রে আধুনিকতা ও তার পরে উত্তর আধুনিকতার প্রভাব পড়েছে। শোলার শিল্প ও তার ব্যতিক্রম নয়। আধুনিকতার ফল স্বরূপ জাতিগত গণ্ডীর বাইরে এবং প্রথাগত কর্মের গণ্ডীর বাইরে শোলা শিল্পের বিস্তার লক্ষ করা যায়। প্রতিমার চালিতে শোলার রিলিফ, শুধুমাত্র শোলা দ্বারা নির্মিত প্রতিমা বা উত্তর আধুনিকতার প্রভাবে শোলার খোসা দিয়ে কলকাতায় থিম প্যাভেলিয়ন তৈরিও হতে দেখা গিয়েছিল। কৃষ্ণনগরের বাগপাড়ায় শোলাশিল্পী শোলার আধুনিক মডেল তৈরি করেছেন। তার কাজে স্বাভাবিক ভাবেই কৃষ্ণনগরের মাটির কাজের প্রভাব পড়েছে। শোলা শিল্পীরা যে আচার ভিত্তিক যে চিরায়ত দ্রব্য উৎপাদন করত পরবর্তীতে তাদের প্রতিভা প্রকাশ পায় সম্পূর্ণ শোলার মূর্তি নির্মাণে। তা সত্ত্বেও বেশিরভাগ কারিগর অতিকষ্টে দিন কাটান। শিক্ষার হার কম থাকায় অন্য কাজে তাদের যোগদানের সুযোগ কম। শোলা শিল্পের বাজারের চাহিদা দেখে কোথাও মালাকার গোষ্ঠীর বাইরে থেকে কেউ এই কাজ শিখছে আবার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কোনো ইঙ্গিত না পাওয়ায় মালাকার গোষ্ঠীর নতুন প্রজন্ম এই শিল্পে এগিয়ে আসছে না।^৮ পাশাপাশি শোলার উৎপাদন কম, বিকল্প সজ্জা দ্রব্যের উদ্ভব, সাংগঠনিক চেতনার অভাব এদের জীবনযাপনের ধারা অনেক ক্ষেত্রে এখনও প্রান্তবাসীর মতো রয়ে গেছে।

নদিয়া জেলার শোলা শিল্পের উদ্ভব, বিকাশ ও ক্রমাবনতির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে

স্থানীয় ক্ষেত্রে অবসর বিনোদন এবং ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব, আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে এই শিল্পের উদ্ভব ও বিকাশ জড়িয়ে ছিল। এই শিল্পে স্থানীয় মানুষরাই কারিগর হিসেবে কাজ করতেন এবং শ্রমিক খুব বেশি দরকার হত না। যেটুকু সহযোগিতার প্রয়োজন হত তা শিল্পীর পরিবারের মহিলারা বা ছোটো সদস্যরাই করে দিতেন। দেশ ভাগের পর ওপার বাংলা থেকে যেসব উদ্বাস্ত মানুষ জেলায় এসে কৃষি শ্রমিকের কাজ করতেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ অবসর সময় কাটানো এবং মানসিক অবসাদ কাটানোর জন্য অনেক সময় শোলার কাজ শিখতেন ও করতেন। পরবর্তীতে তাদের মধ্যেই কয়েকজন শিল্পী হয়ে উঠেছিলেন। এক সময় সমগ্র নদিয়া জেলায় প্রায় ৭০-৮০ টির মত পুতুল নাচ দেখানোর দল ছিল। এই দলগুলি জেলা সহ সমগ্র বাংলা এমনকি বাইরের রাজ্যেও পুতুল নাচ দেখাতেন। এই দলগুলিতে শোলার পুতুলের জোগান ও মেরামতের জন্য অনেকেই কারিগরের কাজ করতেন। তাছাড়া পুতুল নৃত্যনাট্যের দৃশ্যপটও রচনা করতেন।^৯ অনেক শিল্পী দুর্গাপূজার প্যাণ্ডেলও সাজিয়েছিলেন। নদিয়া জেলায় এই শিল্পে উৎকর্ষতার সময়কাল ছিল ১৯৬০ এর দশক থেকে ১৯৮০-এর দশক পর্যন্ত। এই সময়েই জেলার কয়েকজন খ্যাত নামা শোলা শিল্পী ছিলেন- ফুলিয়ার জগবন্ধু সিং, হাঁসখালির অমরকৃষ্ণ দাস, কৃষ্ণ নগরের বাদল নাথ, তপন পাল, গৌতম বাগ; কালিগঞ্জের সুবল মালাকার, বগুলার শ্যামল মণ্ডল, কাঠালিয়ার রঞ্জিত বিশ্বাস প্রমুখ। এদের মধ্যে অনেক স্থানীয় শিল্পীর পাশাপাশি উদ্বাস্ত শিল্পীও ছিলেন। এক সময় স্থানীয় দরিদ্র এবং আগত উদ্বাস্ত মানুষদের দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনে শোলা শিল্প কিছুটা বৈচিত্র্য নিয়ে এলেও ১৯৯০-এর দশক থেকে এই শিল্পের ক্রমাবনতি শুরু হয়। সময়ের পরিবর্তনে মানুষের বিনোদন অভিরুচির পরিবর্তন এবং শিল্পী পরিবারের পরবর্তী প্রজন্মের এই কাজে অনীহা ও পরিবর্তনহীনতা এই ক্রমাবনতির মূল কারণ।

নদিয়া জেলার শোলাশিল্প গৃহস্থ অসংগঠিত শিল্প হলেও কখনই তা অসংগঠিত শিল্পের আওতাভুক্ত হতে পারেনি। ফলে এই শিল্পটি ক্ষুদ্র পরিসরে লোকচর্চা হিসেবেই থেকে গেছে। এই কারণেই স্বাধীনতার পর কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের তরফে এই শিল্পের উন্নয়নের জন্য কোনো উদ্যোগ বা কর্মসূচি দেখা যায়নি। যেহেতু কৃষি বা অন্যান্য

কাজের পাশে অবসর সময় যাপনের জন্য এই শিল্পের বিকাশ হয়েছিল তাই এর সাথে যুক্ত শিল্পী বা শ্রমিকরা সংগঠিত হয়ে নিজেদের দাবি দাওয়া আদায় করতে সক্ষম হয়নি। ১৯৯০-এর দশক থেকে ভারতীয় অর্থনীতিতে শুরু হওয়া বিশ্বায়নের সঙ্গে এই শিল্পের প্রত্যক্ষ কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু বিশ্বায়নের ফলে বিভিন্ন গণ-মাধ্যমগুলির জন্য মানুষের বিনোদন মাধ্যম ও অভিরুচির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই লোক শিল্পটি ক্রমশ লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যেতে থাকে।

তথ্যসূত্রঃ

- ১.মানিকলাল সিংহ, রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি, বিষ্ণুপুর, ১৯৮২, পৃ ১৫
- ২.তারাপদ সাঁতরা, পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পী সমাজ, লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, প. ব. সরকার, কলকাতা, ২০০০, পৃ ৫৪
- ৩.সঞ্জীব দত্ত এবং গৌতম ধনি (সম্পা), কৃষ্ণনগর সহায়িকা, কৃষ্ণনগর পৌর পরিষদ, কৃষ্ণনগর, ১৯৯৯, পৃ ১১
- ৪.সাক্ষাৎকার : গৌতম বাগ, শোলাশিল্পী, কৃষ্ণনগর, নদিয়া, ১০.১০.২০১৭
- ৫.বিধান বিশ্বাস, শোলা শিল্প, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, প. ব. সরকার, ২০০৮, পৃ ৯
- ৬.তদেব, পৃ ৯
- ৭.সাক্ষাৎকার : বাদল নাথ, শোলা শিল্পী, আনন্দময়ীতলা, কৃষ্ণনগর, ১২. ১০. ২০১৭
- ৮.মাসিক পত্রিকা, বসুমতী, অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ শোলা শিল্প-নিকুঞ্জ বিহারী দত্ত, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ, পৃ ৭২-৭৬
- ৯.সাক্ষাৎকার : সুবল মালাকার, শোলা শিল্পী, নাকাশিপাড়া, নদিয়া, ১২. ১০. ১৭
